

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
ff.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
ff.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
ff.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
ff.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
ff.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
ff.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
ff.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
ff.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
ff.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
ff.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
ff.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
ff.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
ff.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mallayeva Zeboxon

O'qituvchi

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Navoiy, O'zbekiston

mallayevazeboxon@gmail.com

PRETSEDENTLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-MADANIY TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Mifologik-diniy qarashlar umumjamiyatda turli dinlarning va mazkur dinlarga mansub kishilarning o'zaro hamdo'stlik munosabatida, e'tiqodidan qat'iy nazar, insoniy tushunchalarda mushtarak va hamfikir ekanliklarini ifodalaydi. Xususan, badiiy asar kontekstida keng qo'llaniluvchi bir butun sistema sifatida davrdan davrga, asardan asarga ko'chib kelayotgan universal pretsedent birliklarning ilk ibtidosi mifologik-diniy manbalarga borib taqalar ekan, bu kabi universal pretsedent birliklar estetik madaniyatning chuqur ildizlariga ega bo'lib, insoniyat tarixi va kelajagida o'ta muhim ahamiyat kasb etuvchi estetik madaniyatga aylanganligi kuzatiladi. Jamiyatda estetik madaniyatning badiiy adabiyot orqali mustahkamlanishi barobarida universal pretsedent birliklar millatlararo, adabiyotlararo, tillararo umumadaniy qadriyatlar, an'analarni insonlarning ongi va qalbiga yorqin singib borishini osonlashtiradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-madaniy qarashlar, lingvomadaniy hamjamiyat, kognitiv baza, lisoniy ong, badiiy matn, milliy pretsedent birliklar, universal pretsedent birliklar, logoepistema.

Mallaeva Zebokhon

Teacher

Navoi University of Innovations

Navoi, Uzbekistan

mallaevazeboxon@gmail.com

SOCIO-CULTURAL DESCRIPTION OF THE PHENOMENON OF PRECEDENCE

ABSTRACT

Mythological and religious perspectives reflect the idea that, within society as a whole, people of different faiths and religious affiliations can coexist harmoniously, and that regardless of individual belief, there exists a shared understanding and unity within fundamental human concepts. In particular, within the context of literary works, the origin of universal precedent units – widely employed as a cohesive system across different eras and texts – can be traced back to mythological and religious sources. These universal precedent units are deeply rooted in aesthetic culture and have gradually evolved into an element of aesthetic heritage that holds significant importance for both the history and the future of humanity. As aesthetic culture is further reinforced through literature, such universal precedent units play a crucial role in embedding shared cultural values and traditions – spanning across nations, literatures, and languages – into the consciousness and emotional fabric of individuals.

Keywords: socio-cultural perspectives, linguocultural community, cognitive framework, linguistic awareness, literary text, national precedent units, universal precedent units, logoevisteme.

Маллаева Зебохон

Преподаватель

Навоийский инновационный университет

Навои, Узбекистан

mallaevazeboxon@gmail.com

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ФЕНОМЕНА ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Мифологические и религиозные представления отражают способность различных религий и их последователей сосуществовать в обществе в духе взаимопонимания и солидарности, демонстрируя, что, независимо от личной веры, между людьми существует общность и

согласие в базовых человеческих понятиях. Особенно в контексте художественной литературы универсальные прецедентные единицы – устойчивые культурные элементы, переходящие из эпохи в эпоху, из текста в текст как целостная система — восходят к мифологическим и религиозным источникам. Эти единицы глубоко укоренены в эстетической культуре и со временем превратились в значимый элемент культурного наследия, играющий важную роль как в истории, так и в будущем человечества. По мере того как эстетическая культура укрепляется через художественную литературу, универсальные прецедентные единицы способствуют более глубокому и яркому проникновению общечеловеческих культурных ценностей и традиций – сквозь границы народов, литератур и языков – в сознание и души людей.

Ключевые слова: социально-культурные представления, лингвокультурное сообщество, когнитивная основа, языковое сознание, литературный текст, национальные прецедентные единицы, универсальные прецедентные единицы, логоэпистема (единица языково-культурного знания).

Bugungi zamon tadqiqotchilari ajdodlari asrlar davomida to'plagan etnik va madaniy boylikni saqlab qolish uchun ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirmoqda, shu bois so'nggi paytlarda antroposentrik tilshunoslik paradigmasining o'rganish maydonida madaniyatlararo aloqa bilan bog'liq muammolarga qiziqish kuchaymoqda. Turli madaniyat vakillari o'rtasidagi ijtimoiy-madaniy munosabatning keng tus olishi dunyo miqyosida sezilarli farqlarni milliy xarakterning o'ziga xos jihatlarni belgilaydigan madaniy faktlarni bilish orqali ochib berib, ularni o'zlashtirish zarurligini taqazo etmoqda. Lingvomadaniy hamjamiyat kognitiv bazasining yadro qismlaridan sanaluvchi "pretsedent" atamasi olamning minimallashtirilgan konseptual manzarasini belgilab beradi.

Ma'lumki, turli tillarda so'zlashuvchi va bir-biridan uzoqda yashovchi ko'pchilik xalqlar madaniyati qator umumiylikka ega bo'lishi tabiiy, muhimi, insoniyat qaysi hududda yashamasin, yaralgandan buyon jamiyatni boshqarib, taraqqiy qildirib kelmoqda. Tafovutlar hamma narsada ko'zga tashlanishi tabiiy bo'lsa-da, masalan, yashash tarzi, tili, urf-odati, qadriyati, mashg'uloti, san'ati, diniy e'tiqodlarida kuzatilsa-da, bashariyatning barchasiga tafakkur qilish, qadrlash, asrash kabi noyob xislatlar ato qilingan.

Turkiy xalqlar etnogenezi umumiyligi, kelib chiqishi birligini tasdiqlovchi madaniy an'analar mavjud, masalan, O'rta Osiyo xalqlarining bir hududda shakllanganini hamda o'lkadagi qadimgi etnoslarni o'z tarkibida singdirganini aynan madaniyatda etnik xususiyatlar va an'analar yorqinroq ko'rsatishini umumiy meros hamda an'analar aniq ko'rsatib turadi. "Tillardagi qardoshlikdan tashqari, xalqlar orasida tarixiy-etnografik yoki tarixiy-madaniy yaqinlik ham kuzatiladi. Bu xildagi jarayon ma'lum hududda qo'shni xalqlarda

uzoq davom etgan xo'jalik, madaniy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalardagi o'zaro aloqalar tufayli qator umumiy xususiyatlarni shakllantirgan." [1, 10].

O'zbek xalqida qahramonlik eposi sanaluvchi "Alpomish" dostonining qoraqalpoq tilida "Alpamis", qozoq tilida "Alpamis batir" variantlari mavjudki, turkiy xalqlar birligining ramzi bo'lgan "Alpomish" dostoni nafaqat O'rta Osiyoda, balki boshqa hududda yashaydigan turkiy xalqlarning ham umummadaniy merosidir. Bizgacha "dostonning faqat o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, boshqird, tatar hamda oltoy versiyalarigina saqlanib qolgan va bizning davrimizgacha yetib kelgan. "Alpomish" dostoni ...oltoy tilida "Alp Manash", boshqird tilida "Alpamisha va Barsinxilu", tatar tilida "Alpamsha va dovyurak Sandug'ach" deb nomlanadi. Shuningdek, G'arbiy Sibir tatarlarida "Alp Myamshyan" dostoni ham saqlangan." [2, 4]. Shu sababli turkiy xalqlarning yozma adabiyotida ayniqsa, o'zbek adabiyotida, "Alpomish" dostoni bilan bog'liq pretsedent birliklar ishtirok etishi faolligi kuzatiladi.

Ta'kidlash joiz, turkiy xalqlarning o'zaro madaniy jihatdan yaqin bo'lishiga ularning barchasi o'zaro qardosh bo'lgan tillarda so'zlashishlarini sabab sifatida keltirish mumkin, biroq qardosh tillarda so'zlashishmasa-da, diniy e'tiqodi bir bo'lgan xalqlar ham o'zaro madaniy jihatdan yaqin bo'lishi ma'lum. Yoki bu kabi madaniy yaqinlik, madaniy o'xshashliklar bir bobo tildan tarqalmagan, yashash hududi butunlay boshqa-boshqa bo'lgan, diniy e'tiqodi turlicha bo'lgan xalqlar madaniy merosida ham kuzatiladi, "...dunyo xalqlarining qahramonlik eposlarini keng tadqiq qilgan olim V.M. Jirmunskiyning "Alpomish haqidagi epik dostonlar va Gomerning "Odissey" dostoni" nomli maqolasida mazkur dostonning syujetlarini "Odisseya" hamda o'g'uz-qipchoqlarning "Qo'rqit ota kitobi" ("Kitabi dedam Korkut") qahramonlik dostonlari bilan qiyoslab, ularning genetik o'xshashligini qayd etadi." [2, 7].

To'g'ri, "har bir shaxsning lisoniy qobiliyati va muloqot malakasi ma'lum madaniyat hududida, madaniy muhitda shakllanadi va faollashadi. Shunday ekan, insonning tafakkur va lisoniy faoliyati jarayonida yuzaga keladigan birliklarning strukturaviy va mazmuniy sathlarida madaniy elementlarning aks topishi tabiiydir" [3, 65], bu kabi akslantirish dunyo xalqlarining asrdan asrga o'tib kelayotgan madaniy an'analari haqida guvohlik beruvchi universal yoki milliy-madaniy pretsedent birliklar syujetiga yashirinadi. Mifologiya, shaxslar, san'at asarlari, faktlarini baholashning etnomadaniy xususiyatlari presententlik bag'rida aks ettiriladi.

Inson ongi voqelikni jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan va lisoniy xususiyatga ega bo'lgan lingvistik ma'nolar prizmasi orqali aks ettiradi. Har qanday etnik guruh vakillarining dunyoqarashi, konseptual olami lisoniy ong vositasida yuzaga chiqadi; lug'atlarda, frazeologik birliklarda, matnlarda, assotsiativ maydonlarda lisoniy va madaniy hamjamiyat vakillari madaniyati ta'siri ostida shakllanadigan aqliy bilim va hissiy tajriba birlashtiriladi.

Til va madaniyatning tashuvchisi sotsiumdir, uning tajribasida ikkala hodisa ham yaratiladi va rivojlanadi. Til jamiyatda mavjud moddiy va ma'naviy

madaniyatni bus-butun xilma-xilligi bilan aks ettiradi, bu esa til egalarining tarixiy tajribasida kasbiy, hududiy, yosh, ijtimoiy guruh va madaniy omillarni aniqlash orqali tilni tadqiq etish imkonini beradi. Madaniy-tarixiy va hissiy tajriba tilni nafaqat semantik jihatdan mustahkamlaydi, balki madaniylik va obrazlilik bilan boyitadi. Olamni tushunish inson ongida turli xil konnotativ assotsiatsiyalar orqali o'rnatiladi, bu esa til egalarining hududiy, ijtimoiy yoki kasbiy mansubligi mezonlariga ko'ra funksional farqlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Lisoniy ong aksiologiyasi ko'p jihatdan madaniy-tarixiy pretsedentga tayanadi, u obyektiv ma'no bilan tavsiflanadi, madaniy-tarixiy tushunishda uning qiymati funksional qo'llanilishini belgilaydigan ko'plab konnotatsiyalarning tashuvchisiga aylanganida ko'rinadi. Tilning etnik guruh madaniyatiga bog'liqligini inkor etib bo'lmaydi: inson til jamoasi uchun milliy madaniy makonda mavjud, bu uning dunyoqarashining o'ziga xos xususiyatlariga ta'sir qiladi va uning milliy xarakterini shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Madaniy va lisoniy dialektika ma'lum bir tilda so'zlashadigan xalq xotirasini aks ettiradi. Dunyoning konseptual manzarasini shakllantirishda milliy til alohida rol o'ynaydi. U obyektiv voqelikni etnik jihatdan o'ziga xos idrok etishni aks ettiradi va ajdodlarning ijtimoiy ahamiyatga ega tajribalarini to'playdi. Til madaniyatning ajralmas qismi va uni ifodalash vositasi sifatida to'plangan tajribalarni implitsit tarzda pretsedentlik fenomeni ko'rinishida voqelantiradi.

Muayyan madaniyat yoki submadaniyatga mansublik doirasida inson o'zining ijtimoiy-tarixiy va milliy-madaniy o'ziga xosligini til orqali anglaydi. Bu xabardorlik insonning ong va kommunikativ xatti-harakatlariga ta'sir qiladi va tilda mustahkamlanadi.

Ma'lumki, kognitiv tilshunoslik doirasida individual ongning lingvistik va konseptual tizimining birligini bildirish uchun *logoepistema* atamasi ilmiy foydalanishga kiritilgan, u tilni tushuncha va tajribaning strukturalashtirilgan vositasi sifatida, ya'ni leksik-semantik va kognitiv tuzilmalar o'zaro ta'sir qiladigan tajribaning tuzilishi, voqelikni tushunishning o'ziga xos usuli sifatidagi g'oyaga asoslanadi. Logoepistema madaniylik xususiyatiga ega bo'lib, har bir tilda madaniyat tushunchalariga oid birliklar mavjudki, ularga tarixiy, ijtimoiy, millatlararo, individual, psixologik aspektda qaraladi, odatda, logoepistema termini lingvomadaniy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, uzatish jarayonida kompleks birliklar tushunchasi sifatida qabul qilingan, mazmun jihatdan ham lisoniy mazmunga, ham madaniy mazmunga ega birlik sifatida o'rganiladi. Logoepistemalar tilni milliy mansublik darajasida tushunishni talab qiladigan madaniy belgidir, til birligi semantikasida saqlangan bu kabi bilimlar o'zining ichki shakliga, individual tarixiga, madaniyatiga ega bilim bo'lganligi uchun ham mohiyatan pretsedent birliklar bilan aloqador deb qaraladi. Logoepistema madaniy bilimlarning to'liqligi bilan tavsiflanadi; semiotik va ramziydir, chunki u jamiyat tomonidan ishlatiladigan belgilar va ramzlar sistemasining elementidir; germeneytik xususiyatga egadir, chunki u

tushunishda madaniy asos sifatida boshqa matnlar bilan o'zaro bog'liqlikni talab qiladi; didaktik xususiyatga egadir, chunki uni ta'lim jarayonida "madaniyatlilik" ma'nosida o'zlashtirish mumkin [4, 39].

Logoepistema – grekcha *logos* "so'z, til, nutq, bilim, ma'no"; grekcha *epistema* "birikma, sistema, g'oya, bilimga boshlovchi, tushuncha" ma'nolari yig'indisidan hosil qilinib, ushbu filologik atama mohiyatan saqlangan bilimlarni ifodalaydi, boshqa tomondan, assotsiativ-majoziy signalning muhim elementi bo'lib, uning yordamida yashirin fon bilimlar insonning etnomadaniy xotirasida faollashadi va ong yuzasiga chiqadi. [5, 158]. A.Mamatov: "Ifoda shaklidan qat'iy nazar (so'z, so'z birikmasi, gap) logoepistema ortida doimo qandaydir matn, u timsoli vazifasida chiqayotgan pretsedent (nufuzli) vaziyat turadi" – deb keltirsa [6, 158], D.Xudoyberganova logoepistemalarni "...so'z, birikma, gap va matn shaklida ifodalanib, nutqqa tayyor holda kiritiladi va intertekstuallik ko'rsatkichi vazifasini bajaradi" – deb izohlaydi [7, 59]. Logoepistema mental birlik sifatida xalqning madaniy xotirasida o'rnatilgan voqeliklarning lisoniy ifodasi bo'lib, bilvosita olingan ma'no hosil qilishning yashirin jarayonlarini lingvokreativ modellashtirish vositasi sifatida qaraladi. Logoepistemalar pretsedent birlik sifatida modellashtiriladi, kontekstda, milliy tilda so'zlashuvchilarning kognitiv tuzilmalari va qadriyatlarini aks ettiruvchi lingvistik konstruksiyalar to'plamiga nisbatan *logoepistemalar* termini qo'llanilar ekan, ma'lumki, pretsedent birliklar milliy til egalariga ma'lum bo'lgan va ularning kognitiv bazasiga kiritilgan verbal voqelanuvchi birliklardir. Albatta, pretsedent birliklar muayyan xalqning "lisoniy mulki" bo'lib, asosan, shu xalqning milliy ongida o'rnatilgan va nutqida tez-tez takrorlanadigan yodga tushirilgan birliklar bo'lganligi sababli, avvalo, lingvokulturologik xususiyat kasb etadi. Badiiy asar tilini o'rganuvchilar uchun predmet sanaluvchi ushbu termin bugungi kunda antroposentrik tilshunoslikning sohaviy atamasiga va predmetiga aylangan.

Tom ma'noda, butun hayotimiz matn muhiti bilan bog'liq, qabul qilayotgan, uzatayotgan, saqlayotgan ma'lumotlarimizning ko'p qismini boshqa matnlardan olamiz va tabiiyki, og'zaki muloqotda ham, yozma muloqotda ham begona matnlarga murojaat qilamiz. M.M.Baxtinning "Men boshqalarning so'zlari dunyosida yashayman va mening butun hayotim bu dunyoda boshqalarning so'zlariga munosabat bildirish doirasidan iborat...", bu holat nutqni dastlabki o'zlashtirish jarayonidan boshlab insoniyat madaniyati boyliklarining rivojlanishi bilan, ya'ni so'z bilan yoki boshqa ramziy materiallarda ifodalanganlik bilan yakunlanadi" [8, 367-368]. Madaniy muhit lisoniy ongga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sir madaniyatlararo muloqotda, ayniqsa, muhimdir. Til egasi, L.P.Krisin qarashlari bilan izohlaganda, tilni bilishning to'rt darajasini o'zlashtirgan bo'lishi lozim: lingvistik, milliy-madaniy, ensiklopedik va situatsion [9, 70-74]. Olim milliy-madaniy daraja deganda, til vositalaridan foydalanishning milliy o'ziga xosligini o'zlashtirishni nazarda tutadi. Tilni to'liq bilish uchun bu darajalarning barchasini o'zlashtirish muhim sanaladi, tilning milliy va madaniy o'ziga xosligining eng yorqin

ko'rinishlaridan biri bu jamoaviy kognitiv makon va lisoniy-madaniy hamjamiyatning kognitiv bazasini tashkil etuvchi pretsedentlik fenomenidir.

Inson hissiy va kognitiv nuqtai nazardan muhim va keng doiraga yaxshi ma'lum bo'lgan matnni tushunadi va bu kabi matnlar til egalari nutqida qayta-qayta yangilanadi. Tilshunoslikda pretsedent hodisasi bo'yicha turli xil tadqiqotlarning paydo bo'lishiga turtki Y.N.Karaulovning lisoniy shaxs nutqiga e'tibor qaratishidan boshlangan.

Pretsedentlik nazariyasining paydo bo'lishi, birinchi navbatda, Y.N.Karaulov nomi bilan bog'liq, 1986-yilda olim ilk marta rus tili va adabiyoti o'qituvchilarining VI xalqaro Kongressida so'zlagan nutqida "pretsedent matn" atamasini qo'llagan, u ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan ba'zi matnlarning keyingi avlod yaratgan matnlarda tez-tez yodga olinishini va nihoyat bunday matnlar qoida tariqasida, san'atning boshqa turlariga aylana boshlanishini ta'kidlagan, ushbu jihatni lisoniy shaxs tushunchasi bilan bog'lagan, shaxs nutqining o'ziga xosligi va emotsionalligi bilan aloqadorligini, uning o'tmishdoshlari va zamondoshlari yaratgan matnlarga munosabatini anglatishini aniqlagan [10, 105-126]. Olim pretsedent matnlar mohiyati bilan bog'liq yana bir faktni keltiradi, ya'ni nisbatan qisqa vaqt ichida pretsedentga aylangan matnlar mavjudligini va nafaqat ma'lum bir lisoniy shaxsning o'tmishdoshi tomonidan noma'lum, balki ayni damdagi til egalari orasida, qisqa vaqt oralig'idayoq foydalanishdan chiqib ketadigan (masalan, reklama roliklari, anekdot) pretsedent matnlarga to'xtaladi, shunga qaramay, pretsedentlik davrida ushbu matnlar qimmatli ahamiyatga ega bo'lib, ularga ishora qiluvchi parchalar shu davr nutqida qo'llanilishini ta'kidlaydi [11, 22].

O'zining evolyutsion taraqqiyoti natijasida *pretsedent matn* atamasi atrofida bir qator boshqa terminlar shakllangan: *pretsedent nom*, *pretsedent ifoda*, *pretsedent vaziyat*, *pretsedent fenomen*, *pretsedent toponim*, *pretsedent janr*, *pretsedent dunyo*, *pretsedent tasvir* kabi. Shuni ta'kidlash kerakki, *pretsedent fenomen* atamasi *pretsedent nom*, *pretsedent ifoda*, *pretsedent vaziyat*, *pretsedent toponim*, *pretsedent janr*, *pretsedent tasvir* atamalariga nisbatan umumiy ma'noga egadir. Bu o'rinda *pretsedent dunyo* atamasiga nisbatan bunday deb bo'lmaydi.

Turli darajalarga (milliy, ijtimoiy va universal) tegishli bo'lgan pretsedentlik fenomenini tashkil qiluvchi birliklar kognitiv bazaning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib xizmat qiladi, shu bilan birga, yetnik jamoa a'zolarining nutqiy xatti-harakatlarining xususiyatlarini aks ettiradi va belgilaydi.

Pretsedentlik fenomenini belgilovchi birliklar ko'p funksiyali hodisa sanaladi, aytish mumkinki, pretsedentlikni tasniflashning asosiy mezonlari quyidagilar: taniqlilik, ramziylik, yuqori yo'naltiruvchi harakatchanlikka egalik, qat'iylik, konseptuallik, barqarorlik, qiymat komponentining yuqoriligi, etalon ekanlik, mavjudlikning semiotik usuli, implitsitlik, metaforiklik va doimiy madaniy-ramziy tushunish yoki qayta talqin qilish imkoniyatining mavjudligi, madaniy va tarixiy ahamiyatlilik.

Biror asar matnida “begona” matnlarning (yozma adabiyotlar, mifologik-diniy manbalar, folklor matnlari) pretsedent birlik sifatida mavjudligi badiiy dunyoni modellashtirishning asosiy usullaridan biridir, bu hodisaga qiziqish o‘zining tarixiy, ijtimoiy-madaniy ildizlariga ega. Pretsedentlik lingvistik, lingvokognitiv, lingvomadaniy xususiyatlarga xos bo‘lib, har qanday til tizimida mavjud, shunga ko‘ra, avvalo, madaniylikni to‘liq namoyon qila oluvchi ushbu hodisa universal va milliy-madaniy tabiatga egadir. Pretsedentlik matnning har qanday turida namoyon bo‘ladi va pragmatik samarani ta‘minlovchi shartlardan biri sanaladi, shu sabab ham hodisaga lisoniy universalisa deb qaraladi. Y.N.Karaulov fikricha, matnlar pretsedentlik maqomiga ega bo‘lishi uchun quyidagi mezonlar bo‘lishi lozim: a) u yoki bu shaxs uchun emotsional va gnoseologik jihatdan ahamiyatli; b) alohida shaxsga tegishli bo‘lishi shart emas; v) ma‘lum lisoniy shaxs diskursida bir necha marotaba murojaat qilinadigan [11, 216].

V.V.Krasnixning pretsedent birliklarni milliy-madaniy va universal guruhlariga ajratishi mohiyatga yaqin bo‘lib, milliy-madaniy pretsedent birliklar faqat ma‘lum bir lingvomadaniy jamoa a‘zolari uchun tanish bo‘lsa, universal pretsedent birliklar insoniyatning har qanday vakili uchun tanish sanaladi, [12, 51]. Mifologik-diniy manbalarga asoslangan pretsedent matnlar butun insoniyatga ma‘lum dunyo va insonning yaratilishi, Odam ato va Momo Havoning jannatdan quvilishi haqidagi, Qobil va Hobil haqidagi qissalar, payg‘ambarlar haqidagi hikoyatlari bilan universal pretsedent birliklar sanaladi va bu kabi badiiy modellashtirish badiiy asarlarda ko‘proq uchraydi. Ijodkor lisoniy shaxsi ongida individual, universal, milliy-madaniy, tarixiy, ijtimoiy ko‘rinishdagi bilimlar mavjud ekan, u bilim turlaridan mosini tanlash imkoniyatiga ega va bu bilim turlari turli lisoniy vositalar orqali faollashadigan kognitiv tuzilmalarning shakllanishiga imkon yaratadi. Ijodkor badiiy tasvir yaratishda rejalashtirgan kommunikativ vazifa yoki pragmatik mo‘ljalga erishish uchun universal yoki milliy-madaniy pretsedent birliklardan birini tanlaydi.

Odatda, tillarni tasniflash, ya‘ni oilalarga ajratish xalqlarning kelib chiqishini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi, xalqlar tillarini oilalarga ajratishda ularning qarindoshligini qiyoslash orqali guruhlashtiriladi. Tillarning o‘xshashligi ushbu xalqlarning yaqin qarindoshligi va uzoq davrdan buyon madaniy aloqada bo‘lib kelayotganligini tasdiqlaydi. Ikki til oilasiga mansub, ya‘ni turkiy tillar oilasiga mansub o‘zbek tili hamda Hind-yevropa tillari oilasiga mansub ingliz tili adabiyotida umumadaniy jihatlar universal pretsedent birliklarning parallel qo‘llanishida ko‘zga tashlanadi. “Zabur”, “Tavrot”, “Injil” va “Qur’oni karim” kabi mifologik-diniy manbalar bilan uyg‘unlashgan voqealar tizmasi, ularda keltirilgan ilk insonlar Odam Ato (Adam) va Momo Havo(Eva)ning yaralishi, shayton qutqusiga uchib, Adan bog‘idan quvilishi yoki ilk odamkushlik bilan bog‘liq voqelik (Qobil (Cain) va Hobil (Abel) rivoyati) mavjudligi bois Momo Havo va Odam Ato, Qobil va Hobil pretsedent nomlari jamiyatda universal pretsedent nomga aylangan, ya‘niki butun lisoniy va madaniy hamjamiyatning kognitiv bazasiga kirgan va universal pretsedentga

aylangan. Ushbu pretsedent nomlar ijodkorlar tafakkuriga diniy haqiqat, e'tiqodi o'laroq kirib kelgan, shuning uchun inson qaysi dinga e'tiqod qilmasin, ushbu "ilk syujet"dan xabardor va tabiiy, badiiy adabiyotda zamonaviy voqelik bilan sintezlashtirilganligini ko'p kuzatamiz.

Dunyo adabiyotshunosligi uzoq o'tmishdan to buguniga qadar Odam Ato bilan Momo Havo, Qobil va Hobil haqidagi qissalar zamonaviy ijodkorlar uchun mifologik-badiiy model bo'lib xizmat qilib kelayotganini barcha xalqlar badiiy adabiyotida, chunonchi, ingliz ijodkori Jon Miltonning "Yo'qotilgan jannat" (Paradise Lost, 1667) poemasi, o'zbek shoiri A.Oripovning «Odam va shayton qissasi» she'rida kuzatish mumkin. Shuningdek ushbu nomlar pretsedent nom sifatida o'zbek xalq termalarida (*Do'mbiramning torini, Momo Hovo eshdilar. Do'mbiramning chanog'in, Odam Ato teshdilar*), shuningdek, M.Yusuf, H.Ahmedova, M.Toir, ingliz adabiyotida V.Shekspir, J.Bayron, S.T.Kolrij, D.Tomas, J.London kabi ijodkorlar asarlarida keltirilgan.

Badiiy adabiyot yaralgandan hozirga qadar ushbu diniy voqelik badiiy modellashtirilib, pretsedent nom sifatida qo'llanib kelinmoqda:

Senda barcha bir mo'min,

Teng edi shoh-u gado,

Har sanam — Momo Havo.

Har odam — Odam Ato... (M. Yusuf).

Shekspirning "Hamlet" asarida Odam Ato va Momo Havoning o'g'li Qobil o'z ukasi Hobilni o'ldirib, yer yuzidagi ilk odamkushlikni qilgani Hamlet nutqida pretsedent nom sifatida keltirilgan: *...how the knave jowls it to the ground, as if it were Cain's jawbone, hat did the first murder!* (<http://www.folgerdigitaltexts.org>. W.Shakespeare, Hamlet, 243). Jamol Kamol ushbu jumalarni o'zbek tiliga tarjima qilishda matn aniqligini ta'minlash uchun Hobil nomini ham kiritgan, vaholanki, V.Shekspir asarda Hobil nomini keltirmagan: *...Manavi yaramas esa Hobilni o'ldirib, dunyoda birinchi marta qotillik qilgan Qobilning jag'ini irg'itganday, uni uloqtirib tashladi.* (V.Shekspir, Hamlet, 351). Bu o'rinda asarda uka (Klavdiy) akasini, ya'ni qirolni o'ldirib uning nafaqat taxtini, balki uning xotinini ham tortib olishi voqeasi Qobil va Hobil qissasi syujeti asosida modellashtirilgani barobarida asl nusxada Hamlet tilida Qobil (Cain) pretsedent nomi keltirilgan.

Dilfuza Komilning "Mahzun asotir" she'rida ham ushbu pretsedent nomlar kontrast insoniy tuyg'ularni ifodalash maqsadida qo'llanilganligi kuzatiladi:

Haq amrini rad etdi Qobil—

Yer yuzida shaytoniy isyon!

-Qoch,

Joningni olib qoch, Hobil,

Bandalikdan chiqdi bu inson.

Shukur Qurbon "Qizg'aldoqning suviga..." she'rida ushbu pretsedent nomlar ota-onalarning go'daklariga bo'lgan go'zal mehr-muhabbatlarini ifodalash maqsadida qo'llangan:

*Bu tog'ni, tog'dagi qizg'aldoqlarni,
 Odam Ato, Momo Havvolar ko'rgan.
 Balki shunday erta bahor chog'lari
 Qobil, Hobillarni ham cho'miltirgan.*

Ko'rinadiki, ushbu pretsedent birliklar o'zbek adabiyotida ezgulikning ham, yovuzlikning ham ramziy ifodasi sifatida keltirilgan.

Jorj Bayron "Don Juan" asarining bir o'rnida o'layotgan turk askari ko'ksiga rus zobiti oyog'ini qo'yganda, askarning bor kuchi bilan rus zobitini ham o'ldirishga qat'iy harakat qilishini, ya'ni so'nggi kuchini to'plab rus zobitining oyog'ini tishlashini, ya'ni undan o'ch olishga qattiq jahd qilganini, go'yoki odamga sajda qilmagani uchun jannatdan quvilgan iblis odamdan o'ch olish uchun makr bilan ilonning tili tagiga kirib olib, Yeva(Momo Havo)ni ham aldab gunohga yetaklagani bilan qiyoslangan:

A Russian officer, in martial tread
 Over a heap of bodies, felt his heel
 Seized fast, as if 'twere by the serpent's head
 Whose fangs **Eve** taught her human seed to feel:
 In vain he kick'd, and swore, and writhed, and bled,
 And howl'd for help as wolves do for a meal—
 The teeth still kept their gratifying hold,
 As do the subtle snakes described of old. *(By Lord Byron, Don Juan).*

Asarning o'zbekcha tarjimasida quyidagicha keltirilgan:

Ko'ksiga rus zobit qo'yganda oyoq,
 Kimdir tovonidan tishladi shu on,
 Naq **Momo Havoga** abadiy gunoh
 Hadya etgan ilon singari chaqqon.
 So'kinib, bo'riday uv tortib nogoh,
 Rus yordam so'radi, tepdi beomon –
 Tishlar yopishgandi qurbonga ilkis,
 Xuddi yopishganday odamga iblis. *(Bayron, Don Juan).*

Ingliz shoiri S.T.Kolrijning ishq mavzusidagi bir she'rida oshiq ruhiyati tabiat bilan uyg'unlashtirilib, u pokiza bir lahzada, ya'ni oy nurining atrofga singib tong otayotgan pallani ishqning yuz ochishiga, go'yo oshiq qalbidagi ishq nurini (Jenevavaga bo'lgan muhabbati) Yeva(Momo Havo)ning ishq nurlaridan yaralganini yuksak mahorat bilan ifodalagan:

The moonshine, stealing o'er the scene
 Had blended with the lights of **eve**, –
 And she was there, my hope, my joy,

My own dear Genevieve! (S.T.Coleridge. Love).

Insoniyat tilida faollashgan ushbu pretsedent nomlar bugun yuqori ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega tajribalar va kundalik hayotning voqeliklarini

yorqin aks ettirish uchun, insonni o'ziga tanitish uchun imkon beradi. Universal pretsedent birlik nafaqat muallifga, balki adresatga ham tanish bo'lb, diniy bilimlarga egalik, bir matnda mifologik-diniy manbalarning elementlaridan asosli foydalanish imkoniyatini tushunish, badiiy matnda pretsedent matnning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan yuqori madaniyatlilik belgilarini namoyish qilishini anglash, olamning diniy manzarasining badiiy matnda tavsiflanishini bilish adresatdan yuqori kognitiv bazaga ega bo'lishlikni talab qiladi. Shu bois pretsedentlik muammosi nafaqat tilshunoslikning o'rganish predmeti, balki falsafa, kognitlogiya, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va bir qancha fanlarning predmetiga aylanib ulgurgan.

Barcha xalqlar umumadaniyatining qadriyat yadrosini tashkil etuvchi ma'naviy an'analar ushbu pretsedent nomlar bilan bog'liq holda til egalarining madaniy ongidan joy olib ulgurgan, natijada olamning konseptual, diniy, milliy, lisoniy manzaralarini taraqqiy ettirgan. Ushbu pretsedent nomlarni keltirgan mualliflarning asarlari mazmuni yuqori darajadagi kognitiv va kommunikativ ahamiyatga egaligini ta'kidlash muhim deb hisoblaymiz.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Салимов Т. Жаҳон халқлари этнологияси. Ўқув қўлланма. –Т., 2018.
2. Алпомиш достони (туркий халқлар версиялари). / таржимон ва нашрга тайёрловчи: А.Бўронов. – Т.: Muharrir nashriyoti, 2020.
3. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: 2006.
4. Костомаров В.Г. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским слово–употреблением конца XX века // В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова. – СПб: Златоуст, 2001.
5. Алефиренко Н. Логоэпистемы и знаки косвенно-производной номинации // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2014. №8.
6. Маматов А. Замонавий лингвистика. – Т.: Тафаккур авлоди, 2020.
7. Худойберганава Д. Антропоцентрик тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т.: TUBO NASHR, 2022.
8. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986.
9. Крысин Л.П. Владение языком: лингвистический и социокультурный аспекты / Л.П. Крысин // Язык. Культура. Этнос. – М., 1994.
10. Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ. – М.: Русский язык, 1986.
11. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. –М.: Наука, 1987.
12. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002.

